

O CONHECIMENTO CIENTÍFICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM RELATO DE APRENDIZAGEM A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE UM MELIPONÁRIO

Lohany Mayra Corrêa Nunes¹

RESUMO

Este relato apresenta as reflexões acerca das vivências de um projeto educativo desenvolvido com crianças do CEI Pequeno Anjo das turmas do Berçário II, Jardim e Pré I no ano de 2025. O referido projeto teve como tema: Riquezas e abelhas. Ancorado em uma base teórica Vigotskiana e nos documentos de caráter curricular, o objetivo deste relato é indicar as possibilidades da abordagem de conhecimentos científicos na Educação Infantil, respeitando as especificidades desta etapa de ensino.

Palavras-chave: Educação Infantil. Conhecimento Científico. Abelhas.

INTRODUÇÃO

O projeto ao qual se refere este relato de experiência surgiu no final do ano de 2024, durante uma conversa informal entre as professoras do CEI. A partir da troca de ideias e refletindo sobre o trabalho desenvolvido naquele ano, decidimos, em comum acordo, que no ano seguinte trabalharíamos com alguns animais importantes para a sobrevivência e a vida humana. Além disso, buscaríamos proporcionar momentos de maior contato com a natureza, por meio de atividades práticas e interativas que também promovessem a socialização entre as turmas.

Apesar de partirmos de centros de interesse dos sujeitos envolvidos no cotidiano da instituição, em nenhum momento deixamos de considerar que a prática pedagógica sempre está conectada com os documentos de caráter curricular. Sendo assim, é importante destacar que a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), enfatiza que “[...] o currículo deve articular as práticas com as

¹ Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci – UNIASSELVI, Licenciada em Educação Física pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci – UNIASSELVI. Pós-graduada em Psicopedagogia pelo InIBF. Professora de Educação Infantil na rede municipal de Araquari/SC.

experiências e os saberes das crianças, bem como com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, **científico** e tecnológico”. (Brasil, 2009 — grifos meus).

Pensando no que nos dispõem as leis que regem a educação, no aperfeiçoamento do nosso espaço enquanto instituição e, principalmente, no desenvolvimento pleno dos bebês, dedicamo-nos a encontrar um tema gerador inicial que nos incentivasse a projetar momentos de vivências e práticas reais para os envolvidos no projeto.

Como tema gerador inicial, tínhamos como ponto de partida o projeto 'Riquezas e abelhas'. O conceito de riqueza não é encarado como sinônimo de dinheiro ou fortuna, mas sim sobre o ambiente natural que nos proporciona ricas experiências práticas e envolventes. Da mesma maneira, as abelhas (sem ferrão, no caso de nosso projeto) representam um mundo novo de descobertas e possibilidades que devem ser espalhadas pelo mundo, levando em consideração sua grande importância para o ecossistema.

Com o tema em mente, mergulhamos nos desafios seguintes: como aguçar certo interesse nos bebês? Seria possível trabalhar o conhecimento científico com crianças tão pequenas? Quais os recursos e materiais necessários para a prática acontecer? Assim, a experiência relatada busca apresentar as vivências e práticas envolvendo os bebês em experiências científicas ricas e significativas, os momentos de socialização com crianças maiores e o desafio enfrentado ao tentar explorar novas possibilidades pedagógicas. Vale destacar que aguçar a curiosidade científica é algo sobre o qual nos orienta a BNCC em uma das competências gerais da educação básica,

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. (BRASIL, 2017.p.9)

Compreendo que o conhecimento científico vai muito além da matéria curricular; ele pode e deve estar inserido nas vivências e práticas da primeira infância de forma espontânea, a partir do momento em que conseguimos inseri-las em espaços, momentos e lugares que instiguem a pensar, investigar, vivenciar e explorar.

Neste sentido, o texto foi dividido para que, no primeiro momento, se compreenda a importância das abelhas sem ferrão para o ecossistema. Esta seção ressalta o motivo de termos

escolhido tal tema e me permite inferir sobre a importância do conhecimento do professor para ensinar o assunto às crianças com segurança, já que ao longo do projeto foi necessário responder a muitas perguntas a partir das curiosidades e explorações.

No segundo momento do relato, seguirei apresentando as propostas e vivências mais significativas que envolveram o conhecimento científico e natural. Tal seção aborda momentos reais, carregados de sentimentos, com suas reações, comentários, ações e fragmentos de fala das crianças. Nessa perspectiva, ressalto que a construção de uma prática pedagógica envolvendo o conhecimento científico foi possível tendo sempre como base os documentos que regem a educação, os quais foram utilizados para preparar o planejamento diário das vivências apresentadas para as crianças, como a BNCC e as DCNEI.

CONHECIMENTO CIENTÍFICO

As abelhas desempenham um papel fundamental na polinização das plantas, sendo essenciais para a reprodução de grande parte dos alimentos que consumimos. A ausência desses insetos causaria um desequilíbrio ambiental e alimentar de grandes proporções. Reconhecendo sua importância, a Organização das Nações Unidas (ONU) visa, por meio de campanhas, à conscientização sobre a necessidade de preservação dessa espécie tão essencial.

Atualmente, existem mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo e, mesmo com sua alta capacidade de reprodução, fatores como desmatamento, uso excessivo de agrotóxicos, mudanças climáticas e doenças têm colocado as abelhas em risco de extinção. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), as abelhas são responsáveis por polinizar aproximadamente 75% das culturas alimentares globais.

Levando em consideração as diversas espécies existentes de abelhas e a intencionalidade de apresentá-las ao público infantil, debruçamo-nos a estudar as abelhas sem ferrão (abelhas melíferas), que não oferecem riscos à saúde e ao bem-estar. Desmistificamos, assim, a ideia de que existe apenas uma espécie de abelha e que elas oferecem riscos, e reforçamos também a importância das espécies nativas da nossa região. Pois, mais do que produtoras de mel, as abelhas são responsáveis, diariamente, pela sobrevivência humana.

Tendo como princípio a importância das abelhas para a biodiversidade e para a vida humana, nosso projeto visou sensibilizar as crianças, desde a primeira infância, para a preservação ambiental, de forma prazerosa, significativa e adequada à sua faixa etária.

Conforme a BNCC destaca: 'as crianças têm o direito de conhecer a diversidade do mundo natural e social, explorá-lo, observá-lo e ter atitudes de cuidado e respeito' (Brasil, 2017, p. 41).

Apresentar esta ideia para crianças tão pequenas pode parecer um desafio, mas, com a dose certa de estímulos, é possível conquistar sua atenção com facilidade, pois as crianças, independentemente de sua faixa etária, tornam-se curiosas e investigativas, possuindo hipóteses próprias sobre o mundo que as cerca. Por meio de vivências e experiências concretas, especialmente as que envolvem sentir e experimentar, elas constroem conhecimentos sobre si e sobre a natureza.

A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), enfatiza que a Educação Infantil também deve propor práticas que '[...] incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza.' (Brasil, 2009).

Para trazer este universo científico à vivência dos bebês, foi necessário muito estudo e comprometimento por parte das professoras, pois é preciso aprender para ensinar. Atuar na educação da primeira infância possibilita-nos aprender sobre muitas áreas de conhecimento e sobre um mundo inteiro. Nossa prática pedagógica expande-se para além do ato de ensinar as primeiras letras do nome, o alfabeto ou os números. Ela implica transformar possibilidades em vivências, as quais serão necessárias para o processo de aprendizagem das crianças, para a construção de suas identidades, de seus pensamentos e de sua sensibilidade. Como nos diz Vigotski (1998, p. 108),

[...] O aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade para pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas. O aprendizado não altera nossa capacidade global de focalizar a atenção; ao invés disso, no entanto, desenvolve várias capacidades de focalizar a atenção sobre várias coisas. (Vigotski, 1998, p.108).

Para ampliar o repertório de possibilidades das crianças, as professoras contaram com a ajuda de alguns profissionais que se ofereceram para ajudar no desenvolvimento do projeto, com conhecimento técnico e mão de obra, já que nosso objetivo principal era implantar um meliponário em nosso CEI. Imagínávamos que esta proposta tornaria a aprendizagem das crianças mais real e prática, já que, por meio dele, as crianças teriam o contato diário com este

inseto tão importante para o planeta. Com as vivências no CEI, o conhecimento chegaria até suas famílias e comunidade, transportando essa ideia de sustentabilidade, preservação, meio ambiente e natureza o mais longe possível.

Tínhamos um espaço grande na área externa que estava bastante abandonado; era ideal para o que pretendíamos. Com o andamento do projeto, foi possível ampliá-lo e desenvolvê-lo em conjunto com as turmas do Pré I e do Jardim Vespertino, que já estavam envolvidas em um trabalho chamado 'Do Solo ao Pomar', o qual enfatizava a importância da plantação e da organização de um espaço verde no CEI.

O espaço, no contexto da Educação Infantil, é também um mediador de aprendizagem quando pensado de forma a ser explorado e contextualizado dentro da realidade da criança. Ensina-nos Ostetto (2017, p. 61) que o espaço também educa e que “sua estruturação possibilita roteiros para as crianças organizarem suas brincadeiras. Dependendo do que está disponível no ambiente, as crianças se movimentam, criam e recriam as situações de suas brincadeiras”.

Foi por meio de atividades práticas, explorações sensoriais, produções artísticas, contação de histórias, rodas de conversa, interações entre as turmas e parcerias com as famílias que se fez possível a abordagem do conhecimento científico para os bebês e crianças pequenas. Pensamos que esta primeira fase da educação básica nos permite inserir as crianças em um espaço amplo que vai além das paredes de uma sala de aula, um espaço de construção do conhecimento a partir de vivências práticas desenvolvidas, criadas e recriadas pelas próprias mãos, corpo e pensamento das crianças. Ou, como nos diz Vigotski (2008) o desenvolvimento dos conceitos científicos na idade escolar é, antes de tudo, uma questão prática de imensa importância, talvez até primordial, do ponto de vista das tarefas que a escola tem diante de si quando inicia a criança no sistema de conceitos científicos.

Com isso, podemos dizer que essa prática vai além de propostas que envolvem apenas o contato da criança com diferentes elementos da natureza. Ela se concentra, sobretudo, na aprendizagem real proporcionada pelo mundo que as cerca, pois a construção e transformação lúdica e espontânea do ambiente torna o processo de aprendizagem mais significativo.

No momento em que as crianças participam da construção de algo, desde o pensar sobre como acontecerá e quais materiais serão necessários até, principalmente, a realização prática de mão de obra ativa, novas aprendizagens surgem como consequência. Assim, as crianças tornam-se parte ativa desse processo, contribuindo para a formação e construção do

seu próprio 'eu' enquanto sujeitos em desenvolvimento. Desse modo, a construção do espaço também constrói a aprendizagem da criança.

Também podemos ressaltar que essas vivências ampliam o repertório de conhecimentos das crianças. Apresentar um tema como as abelhas sem ferrão para crianças tão pequenas pode, à primeira vista, parecer algo distante ou até exagerado. Pois, muitas vezes, subestimamos suas capacidades; no entanto, é surpreendente a curiosidade que elas demonstram. Quando essa curiosidade é instigada, abre-se espaço para propor atividades investigativas, exploratórias e significativas, favorecendo novas descobertas e aprendizagens. Nesse sentido, as estratégias que fomos adotando para estimular a curiosidade das crianças e desdobrar as investigações acerca da temática do projeto é que apresentarei na sequência, ao me referir ao percurso metodológico.

PERCURSO METODOLÓGICO

Até o momento, o presente texto explorou e discutiu a respeito da importância do projeto sobre conhecimento científico na Educação Infantil, levando em consideração o que a própria legislação nos orienta como objetivo das práticas pedagógicas. Destaquei, de maneira breve, que este me parece ser um grande desafio enfrentado pelas professoras desta etapa de ensino. Para dar sequência ao relato, abordarei a seguir o processo em si da construção e efetivação das propostas vivenciadas e realizadas com as crianças.

Para trazer essa vivência ao universo dos bebês, iniciamos com atividades que apresentassem referências às características físicas e sensoriais das abelhas, como suas cores, o som do zumbido e o movimento do voo, tudo de forma lúdica, delicada e divertida.

No primeiro momento, oferecemos diferentes texturas e tecidos para que as crianças pudessem explorar com as mãozinhas, sentindo o toque suave de uma toalha aveludada e comparando-o com a textura mais áspera do lado verde da esponja. Ainda não apresentamos imagens concretas nem verbalizamos o nome das abelhas, pois entendemos que esse processo deve ser gradual e contínuo, respeitando o tempo de cada criança. Em seguida, demos início ao processo de verbalização. Nessa fase, algumas crianças já conseguem imitar e reproduzir sons emitidos pela professora. Outras demonstram interesse em pronunciar palavras de forma espontânea, associando-as às vivências do dia a dia. Há ainda aquelas que estão iniciando seus balbucios e outras que, mesmo sem emitir sons além do choro, participam ativamente das

experiências com observações de forma atenta. Cada etapa desse processo é valorizada, pois a verbalização é essencial para o desenvolvimento contínuo da linguagem. Para introduzir o reconhecimento do animal estudado, espalhamos fotos de abelhas pela sala, posicionadas à altura dos olhos das crianças, e observamos atentamente suas reações. Durante a exploração, repetíamos com entusiasmo: “Olhem que lindas as abelhinhas! Elas estão voando... estão cheirando as florzinhas!”. Essas falas, acompanhadas de gestos e expressões, despertavam ainda mais o interesse e a imaginação das crianças, tornando o aprendizado afetivo, prazeroso e significativo. Foi possível observar e vivenciar o processo de imitação das crianças que, a seu modo, diziam: “abeia”, “forzinha”, “amaleia”, “tá vando” — tudo de forma espontânea, a partir do que vivenciaram até o momento.

Também trabalhamos com o uso de recursos multimídia, apresentando imagens e sons que representavam as abelhas em seu ambiente natural. Por meio de uma caixa de sapatos, o zumbido das abelhas pôde ser escutado, aguçando os ouvidos para o objeto que tremia em cima da mesa. Usando tal recurso e estratégia, conseguimos uma vivência próxima do real, ou seja, utilizando o som do próprio enxame de abelhas, sem música ou personagem de TV. O som ajudou-nos a proporcionar aos bebês um momento de curiosidade no qual alguns fizeram expressões de espanto, de medo, susto e curiosidade; os que já verbalizam perguntavam, curiosos: 'O que é, prof.?'. Outros, por sua vez, já familiarizados com o som por ouvi-lo em seu repertório de mundo, associaram-no às abelhas, dizendo: 'Abeinha!'.

Utilizamos cada fala surgida na experiência para reagir à ação das crianças, construindo uma prática mais dialógica, pois, como afirma Ostetto (2000, p. 199), '[...] o importante é exercitar o olhar atento, o escutar comprometido dos desejos e necessidades do grupo revelados em seus gestos, falas, expressões, em suas linguagens, enfim'. Seguindo com o roteiro de aprendizagem, ao fim apresentamos as imagens no televisor e, logo, as crianças apontavam com o dedo, entusiasmadas, mas também confusas, já que o animal na televisão dava a impressão de ser gigante, enquanto o real cabia na palma de suas mãos.

Com o projeto em andamento, foi possível trabalhar todos os sentidos com as crianças, explorando o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar, proporcionando experiências completas e significativas. As crianças vivenciaram momentos únicos, que envolveram desde o movimento corporal até a prova do mel, experimentando sabores marcantes e novas sensações. Com esse alimento tão especial, produzido pelas abelhas, realizamos diferentes receitas saudáveis que puderam ser preparadas com a participação das próprias crianças,

explorando outros conhecimentos do campo científico, como as medidas, proporções e transformações que ocorrem no processo culinário e que, ao final, ainda puderam ser degustadas por todos.

CONSTRUÇÃO NA PRÁTICA

No decorrer das vivências com o Berçário II, e após conversar com as outras professoras da instituição, percebemos a necessidade de juntar as turmas em certas atividades práticas, promovendo a socialização e a interdisciplinaridade entre as salas. Chegou, então, o momento de apresentar às turmas do Pré I os aprendizados construídos até o momento e convidá-las a fazer parte do processo de construção do meliponário em nosso CEI. Essa troca entre as turmas contribuiu para o processo de socialização, o desenvolvimento e a criação de vínculos não somente entre as crianças, mas também entre as professoras que, em comum acordo, uniram-se com um propósito maior: a aprendizagem científica e significativa das crianças.

As crianças compreenderam que os bebês, sozinhos, ainda não conseguem manusear ou utilizar algumas habilidades motoras necessárias para a realização de certas atividades, sendo preciso contar com a ajuda dos maiores para que o projeto pudesse acontecer. Assim, quando as turmas já estavam envolvidas e integradas ao projeto, traçamos juntas algumas metas para tornar o nosso CEI um ambiente propício à criação das abelhas sem ferrão.

A turminha do Pré I e o Jardim Vespertino colocaram literalmente as mãos na massa, ou melhor, na terra! Iniciamos a construção de uma estufa, um espaço a ser utilizado para o cultivo de pequenas mudas até que pudessem ser transferidas diretamente para o solo. Nesse mesmo espaço, também foram plantadas diferentes espécies de árvores frutíferas que, com o tempo, crescerão, trazendo sombra, frescor e muita vida ao nosso ambiente.

O passo seguinte foi organizar um canteiro florido, pensado especialmente para que as abelhas tivessem flores próximas de onde retirar seu pólen, sem a necessidade de ir tão longe, economizando energia e fortalecendo sua permanência no local. Para essa construção, os bebês participaram ativamente de todo o processo junto com as crianças maiores. Inicialmente, preparamos o canteiro organizando pedaços de troncos um ao lado do outro, de forma que, após estarem cortados, cada um era levado até o buraco feito na terra e posicionado para preencher

o espaço. As crianças também mexeram na terra, utilizaram pequenos utensílios de jardinagem, ajudaram a molhar as plantinhas e, posteriormente, continuaram envolvidas no cuidado diário.

Ao mexer na terra, um novo e importante animal para o equilíbrio do nosso planeta surgiu e despertou muita curiosidade nas crianças: a minhoca! Algumas demonstraram medo ou nojo, enquanto outras se encantaram e quiseram pegá-la nas mãos. Assim, abriu-se um novo mundo de aprendizagens e curiosidades, repleto de perguntas que foram sendo respondidas ao longo das experiências, o que mostra que uma experiência é sempre formativa por nos conduzir a novas experiências (GADAMER, 2002). Ao apresentar o conhecimento científico às crianças, a aprendizagem ocorre de forma muito espontânea. Quero dizer: por mais que tenhamos um planejamento completo, ele é provocado e reconduzido a partir de uma nova curiosidade e intencionalidade.

Como o animal gerou diferentes expressões, sensações e emoções, aproveitamos o momento para tornar essa vivência mais densa, explorando certas reações. Algumas crianças tocaram no animal, outras choraram com medo, outras tiveram a intenção de pisar em cima. Cada reação foi observada, relatada e mediada com olhar atento ao processo de aprendizagem sobre o mundo que as cerca e seus conceitos. A partir dessa experiência, foi possível perceber que,

O pedagógico, então, não está relacionado somente àquelas atividades coordenadas ou dirigidas pelo educador, realizadas geralmente na mesa, com todas as crianças, envolvendo materiais específicos - em regra papel, lápis, caneta... -, e que resultam num produto "observável". O pedagógico também envolve o que se passa nas trocas afetivas, em todos os momentos do cotidiano com as crianças; perpassa todas as ações. (Ostetto, 2000, p.192).

No decorrer das vivências, diversas situações de frustração e decepção foram surgindo; afinal, tudo isso faz parte do conhecimento. Aprendemos, junto com as crianças, a regar as plantas da forma correta, a colocar a quantidade certa de terra e a cuidar para que elas permanecessem vivas. Algumas acabaram morrendo e precisaram ser replantadas; outras não resistiram ao sol e, infelizmente, perdemo-las.

Durante todo esse processo, percebemos olhares tristes e decepcionados, mas também um fundinho de esperança e entusiasmo ou, como Vigotski (2010, p. 96) mais uma vez nos ensina, “a complexidade crescente do comportamento das crianças reflete-se nas mudanças dos meios que elas usam para realizar novas tarefas e na correspondente reconstrução de seus processos psicológicos”. Quando algo sai errado ou fora do controle, isso as instiga a pensar o

porquê de tal coisa não ter funcionado, procurando soluções para a problemática, fazendo-as pensar, construir e reconstruir tentativas, o que é, por sua vez, a base da experimentação científica.

Com essas vivências relacionadas ao plantio, as crianças também puderam experimentar o clima: dias ensolarados, o vento e a chuva, compreendendo como cada estação é importante para a vida humana. Por vezes, o vento não foi nosso amigo e chegou a destruir nossa estufa, que tivemos de reconstruir. Porém, entendemos que tudo isso fez parte do aprendizado, que aconteceu de forma prática, viva e significativa. Todas essas mudanças ocorridas a seus olhos possibilitam uma importante construção de conhecimentos científicos, ricos em ações de autonomia, socialização, indagações, preservação e conhecimento da natureza e da biodiversidade.

Com o nosso espaço pronto, partimos para o próximo passo: a busca pelas abelhas sem ferrão. Para tanto, antes queríamos apresentar as colmeias para as crianças de forma real, já que haviam visto apenas por vídeos, imagens, fotos, desenhos e descrições das professoras. Para isso, contamos com a colaboração de voluntários que vieram até o CEI. Meliponicultores, que fazem as criações de abelhas, dispuseram-se a apresentar este mundo por meio de um pequeno relato para as crianças. Neste dia, várias colmeias foram trazidas até o CEI e as crianças puderam pesquisar e observar (o real, o concreto) como funciona, de verdade, a composição de uma colmeia. Todos participaram do momento proposto, desde os bebês até as crianças maiores. Todos mantinham os olhares atentos e as mãozinhas nervosas, que queriam pegar, sentir e até cheirar a caixa onde as abelhas estavam.

Durante o encontro, as crianças do Pré I demonstraram grande envolvimento, realizando perguntas curiosas e espontâneas. Uma das questões mais recorrentes, tanto por parte das crianças quanto dos familiares que observavam seus filhos próximos às colmeias, dizia respeito à segurança. Foi então esclarecido que as abelhas nativas do grupo das melíponas não possuem ferrão e não apresentam perigo. São espécies dóceis, que podem transitar tranquilamente pelo espaço do CEI e ser observadas de perto, sem risco de picadas ou ataques. Esse esclarecimento foi fundamental para tranquilizar a comunidade escolar e reforçar a proposta pedagógica do projeto, que busca promover o contato respeitoso e consciente com a natureza, fortalecendo atitudes de cuidado, preservação e convivência harmoniosa com o meio ambiente.

Após esta prática, questionamos as crianças: 'Seria possível termos abelhas em nosso CEI para abrilhantar o nosso Pomar Encantado?'. Em conversa com as crianças, decidimos que iríamos 'caçar' nossas próprias abelhas. Explicamos como esse processo seria possível e enviamos uma pequena lista de materiais para que as famílias pudessem contribuir com a experiência.

Assim, em conjunto com os bebês, as crianças pequenas reuniram-se para preparar as iscas das abelhas. Para isso, utilizamos garrafas PET, papel pardo e sacos pretos de lixo. Os bebês ajudaram a retirar os lacres das garrafas, a guardar as tampinhas e, com o apoio das professoras, enrolaram o papel pardo ao redor das garrafas. As crianças maiores, por sua vez, ficaram responsáveis por cortar e passar a fita para proteger e manusear o atrativo feito de própolis, colocado dentro das garrafas. Ao finalizar, as crianças que tinham árvores em casa ou moravam próximas a áreas verdes foram escolhidas para levar as iscas. Assim, todas torceram com entusiasmo para que as abelhinhas transformassem as garrafas em seus novos lares.

Caçar as abelhas não foi uma tarefa tão fácil assim! As crianças seguiam ansiosas, esperando que algo mágico acontecesse nas garrafas, mas os dias passavam e nada ocorria. Então, a professora explicou que, talvez, por estarmos próximos das casas, fosse mais difícil capturá-las, pois as abelhas preferem explorar áreas de floresta e matas nativas. Nesse momento, aproveitamos para conversar e aprender sobre a importância das matas e da vegetação nativa para a vida dos animais e do meio ambiente.

A professora, então, prontificou-se a ir até um espaço de chácara, um ambiente muito mais propício para as abelhas. Contamos, nesse momento, com a ajuda de grandes amigos da educação, que se dispuseram a ajudar a professora a encontrar os melhores lugares para colocar as iscas, aumentando as chances de sucesso na captura.

As crianças não puderam acompanhar essa aventura, pois foi necessário deslocar-se até outra cidade. No entanto, ao retornar, a professora relatou toda a experiência, compartilhando com o grupo cada detalhe, despertando novamente o interesse e a curiosidade das crianças. A educação, dessa forma, torna-se uma via de mão dupla, em que professora e crianças aprendem juntas, vivenciando experiências novas e enriquecedoras a cada tema proposto. Cada descoberta fortalece o encantamento e o desejo de aprender, mostrando que a natureza é uma grande sala de aula viva, cheia de lições e aprendizados significativos.

Enquanto a natureza se encarregava de fazer o seu papel e nós esperávamos ansiosos para conseguir capturar as abelhas, os dias em nosso CEI continuavam cheios de atividades e

descobertas. Mantivemos a rotina de molhar as plantas e aproveitamos o espaço construído pelas crianças para fazer diversas interações e brincadeiras em meio à natureza.

Depois de muito aprendizado, descobertas e envolvimento com o projeto, recebemos um presente especial: nossos amigos parceiros na educação ambiental presentearam-nos com uma caixa de abelhas mandaiaias. Dessa forma, pudemos implementar a primeira colmeia em nosso CEI, enquanto ainda aguardávamos a possibilidade de capturar nossa própria colmeia futuramente. A caixa de mandaiaia foi doada com muito carinho e, logo, compartilhamos a novidade com as crianças. Todas ficaram extremamente entusiasmadas ao saber que as abelhas fariam parte do nosso espaço, que já estava florido, vivo e repleto de verde e flores preparadas especialmente para recebê-las.

Antes da chegada da colmeia, foi necessário preparar uma 'casinha' adequada para abrigá-las. Para isso, contamos com a colaboração de algumas famílias, que contribuíram com a doação de materiais e também com a mão de obra para confeccionar o abrigo; além disso, as crianças também ajudaram na construção. Essa estrutura serviria como proteção contra vento, chuva e possíveis predadores, garantindo segurança para as abelhas. Esse momento também fortaleceu a parceria entre escola e família, mostrando que o cuidado com a natureza é um compromisso coletivo.

Assim nasceu oficialmente a nossa primeira caixinha de abelhas mandaiaias. As crianças passaram a vivenciar diariamente essa experiência real e concreta. Ao chegar ao parque, uma das primeiras ações era verificar se estava tudo bem com as abelhinhas. A observação atenta, o cuidado e o respeito foram se tornando parte da rotina.

Elas puderam experimentar o mel diretamente da colmeia, colocando delicadamente o dedinho e levando-o à boca, vivendo uma experiência sensorial única, cheia de significado. Mais do que aprender sobre as abelhas, elas aprenderam sobre cuidado, paciência, respeito à vida e pertencimento ao espaço que ajudaram a construir.

Logo em seguida, nosso amigo, que se prontificou a observar nossas iscas de abelhas na mata, chegou com uma notícia incrível: a primeira captura havia acontecido! Conseguimos capturar uma colônia de abelhas-mirins, uma espécie menor e mais delicada. A novidade foi rapidamente compartilhada com as crianças, que ficaram extremamente orgulhosas e animadas. Afinal, foram elas mesmas que haviam preparado a 'casinha', o ninho e as iscas utilizadas para a captura. Sentiram-se verdadeiramente parte do processo, compreendendo que todo o cuidado, dedicação e paciência deram resultado.

Organizamos, então, a busca e o transporte da nova colmeia para sua caixinha oficial, posicionada próxima ao parque. Esse momento foi planejado para acontecer no mesmo dia em que apresentaríamos o projeto final, durante a culminância.

O dia da culminância foi o dia que acordamos para apresentar tudo o que ocorreu durante todo o ano letivo, já que foi um projeto que demandou tempo, trabalho, planejamento e replanejamento a partir dos interesses das crianças e, claro, algumas pausas para proporcionar novas aprendizagens sobre outros temas propostos durante o ano. Tal evento foi preparado e organizado com as crianças, as professoras e a gestão. No dia, preparamos a decoração do espaço com as produções artísticas das crianças, organizamos um roteiro das apresentações e finalizamos com a parte mais esperada do evento: a transferência das abelhas para o seu novo lar. Um convidado meliponicultor ajudou-nos com o processo.

As abelhas são capturadas nas iscas de garrafas (que foram confeccionadas pelas crianças) e lá fazem o seu ninho. Depois dessa etapa, são transferidas para uma caixa, onde ficarão e produzirão o seu mel. Na transferência, as abelhas voam como uma nuvem de pequenos insetos pelo ar, formando um espetáculo natural aos olhos de todos.

Desta forma, a chegada das abelhas-mirins tornou o evento ainda mais rico, significativo e interativo, contando com a presença das famílias. As crianças puderam compartilhar com orgulho cada etapa vivenciada ao longo do projeto, mostrando que não apenas aprenderam sobre as abelhas, mas também participaram ativamente da construção desse espaço de cuidado, respeito e preservação da natureza.

Poder proporcionar às crianças uma aprendizagem tão rica em práticas é extremamente gratificante, pois conseguimos assumir o papel de mediadoras do processo de aprendizagem, que surge de forma genuína a partir do interesse e da ação física das próprias crianças, envolvidas em cada passo do percurso. É encantador observar o crescimento, as descobertas, as frustrações e os acontecimentos que se revelam a cada dia.

As ações vivenciadas proporcionaram experiências significativas e integradas entre diferentes faixas etárias, fortalecendo o vínculo entre bebês e crianças pequenas em uma ação coletiva. Durante o processo, as crianças puderam explorar o meio ambiente de forma ativa, observando e compreendendo a importância das abelhas para a natureza e para o equilíbrio da vida. Tal perspectiva encontra-se alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que, ao determinar os direitos de aprendizagem da etapa da Educação Infantil, intenciona que as crianças “[...] desempenhem papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e

a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais **possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural**” (Brasil, 2017, p. 37 — grifos meus).

35

Seguindo o que determina o mesmo documento, isso se torna ainda mais evidente na apresentação desses direitos e suas intencionalidades educativas. Por exemplo, no que se refere ao “direito de explorar”.

Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e **compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica**, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas (Brasil, 2017, p. 39, grifos meus).

Como vimos nos trechos acima, a proposta aqui apresentada mostra-se totalmente condizente com o que se espera no contexto da Educação Infantil. Além dos conhecimentos científicos, que foram o foco deste relato, as ações também permitiram que as crianças desenvolvessem noções de cuidado, paciência e responsabilidade e percebessem a relação entre os seres vivos e o ambiente, ampliando seu repertório de conhecimentos sobre sustentabilidade e biodiversidade. Como educadoras, vivenciamos momentos de encantamento e aprendizado junto às crianças, reconhecendo o valor de cada descoberta e a força das experiências práticas no processo de construção do conhecimento. Cada etapa foi marcada por cooperação, sensibilidade e investigação, fortalecendo ainda mais o vínculo entre o grupo e a natureza que nos cerca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas vivências descritas, podemos concluir que a proposta dialoga de maneira consistente com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. O projeto foi além de uma sequência de atividades temáticas; constituiu-se como uma experiência investigativa, construída com as crianças e não apenas para elas.

A BNCC orienta que as práticas pedagógicas na Educação Infantil devem garantir experiências que promovam interações e brincadeiras como eixos estruturantes. Nesse sentido, o projeto assegurou vivências concretas e significativas, especialmente no campo de

experiência “O eu, o outro e o nós”, ao favorecer a cooperação entre bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. A interação entre diferentes faixas etárias fortaleceu vínculos, desenvolveu atitudes de cuidado e ampliou a compreensão do coletivo, aspectos essenciais para a formação integral. Também reafirmou o que nos apresenta o campo de experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”, demonstrando curiosidade sobre o mundo físico e a transformação da natureza, proporcionando experiências reais de investigação sobre os fenômenos biodiversos.

A aprendizagem ocorreu por meio da experimentação, da tentativa e do erro, do cuidado contínuo e da observação atenta, elementos fundamentais para a construção do pensamento científico na infância. Por isso, vale destacar que o projeto rompe com práticas excessivamente escolarizadas e conteudistas, reafirmando a infância como tempo de investigação, descoberta e construção ativa do conhecimento. Ao implantar um meliponário no CEI, a aprendizagem deixou de ser apenas discursiva e tornou-se vivida diariamente. A presença concreta das abelhas transformou o espaço educacional em um ambiente de pesquisa contínua, despertando perguntas genuínas e ampliando o repertório cultural e científico das crianças.

Além disso, a proposta fortaleceu a educação ambiental desde a primeira infância, promovendo consciência ecológica, responsabilidade e pertencimento. Em um contexto global marcado por crises ambientais, trabalhar a preservação das abelhas torna-se uma ação pedagógica socialmente relevante e alinhada às demandas contemporâneas. Nesse sentido, o Projeto “Riquezas e Abelhas” foi pedagogicamente significativo por priorizar atividades práticas, experiências concretas e construção coletiva do saber. Ao integrar natureza, arte, ciência e convivência, promoveu aprendizagens que respeitam a infância.

Assim, finalizamos o projeto no ano de 2025 com a certeza de que ele não se encerrou definitivamente. Os conhecimentos construídos, as transformações operadas, seja no espaço, nas práticas pedagógicas ou no comportamento das pessoas envolvidas, terão continuidade: as flores seguirão sendo cuidadas, as árvores crescerão, o espaço se fortalecerá a cada ano. As crianças do Berçário crescerão com essa vivência prática por mais tempo na Educação Infantil, enquanto fizerem parte do CEI Pequeno Anjo e, quem sabe, semearão os frutos deste trabalho.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009. **Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Ministério da Educação/Secretaria da Educação Básica. Brasília: MEC/SEB, 2009. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb005_09.pdf. Acesso em: 24 mai. 2026.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**: educação é a base. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 04 mar. 2026.

GADAMER, Hans-Georg. **Verdade e método II**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

OSTETTO, Luciana. Esmeralda. Planejamento na educação infantil: mais que a atividade, a criança em foco. In: OSTETTO, L. E. (Org.). **Encontros e encantamentos na educação infantil**: partilhando experiências de estágios. Campinas, SP: Papyrus, 2000.

OSTETTO, Luciana. Esmeralda. Sobre a organização curricular da Educação Infantil: conversas com professoras a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais. **Zero-a-Seis**, v. 19, n. 35, p. 46-68, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/zerosais/article/view/1980-4512.2017v19n35p46>. Acesso em: 24 mai. 2026.

VIGOSTSKI, Lev Semenovich. **A Formação Social da Mente**. Tradução: José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche. 6ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998a.

VIGOSTSKI, Lev Semenovich. **Pensamento e linguagem**. Tradução Jefferson Luiz Camago. 4ª ed. Editora Martins Fontes, 2008.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. **Quarta aula**: a questão do meio na pedologia. Tradução: Vinha, Marcia Pileggi. *Psicologia USP*, v. 21, n. 4, p. 681–701, 2010. Disponível em <https://www.scielo.br/j/psusp/a/4VnMkhXjM8ztYKQrRY4wfYC/?format=pdf&lang=pt> Acesso 04 de mar. de 2026.